

MATRITSA ARGUMENTLI FUNKSIYALARNING SKALYAR ARGUMENTLI FUNKSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI MASALASI

Mehrochev Barot Botir o'g'li

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Matritsa argumentlari bo'lgan funksiyalarni bir necha usul bilan aniqlash mumkin, ya'ni ular komponent matritsalarini, qatorlar va integral ifodalar sifatida belgilanishi mumkin. Ifodaning funksiyalarini qatorlar bo'yicha ko'rib chiqamiz

Kalit so'zlar: *matritsa, xos son, qator, funksiya, argument, matritsa spektri, ko'phad, interpolatsion ko'phad, ko'paytirish, qo'shish amali*

ЗАДАЧА О СВЯЗНОСТИ ФУНКЦИИ МАТРИЧНЫХ АРГУМЕНТОВ С ФУНКЦИЯМИ СКАЛЯРНЫХ АРГУМЕНТОВ

Мехрочев Барот Ботир ўгли

Қаршинский институт ирригации и агротехнологий

Аннотация: Функции с матричными аргументами можно определить некоторыми способами, то есть, их можно определить в виде компонентных матриц, рядов и интегральных выражений. Мы рассмотрим функции выражения рядами.

Ключевое слово: матрица, собственные значения, ряд, функция, аргумент, спектр матрицы, многочлен, интерполяционные многочлен, операций сложения, умножения

THE PROBLEM ON THE CONNECTIVITY OF THE FUNCTION OF SCALAR ARGUMENTS

Mehrochev Barot Botir o'g'li

Karshi institute of irrigation and agrotechnologies

Annotation: Functions with matrix arguments can be defined in several ways, that is, they can be defined as component matrices, series and integral expressions. We will consider the functions of the expression by series

Keywords: *matrix, eigenvalues, series, function, argument, matrix spectrum, polynomial, interpolatsion polynomial, additin, multiplication operations*

Пусть, нам дана матрица $A \in \mathbb{C}[n \times n]$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - собственные значения A матрицы. Если функция $f(\lambda)$, будет разложено в ряд Тейлора в окрестности точки λ_0 :

$$f(\lambda) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p (\lambda - \lambda_0)^p, \quad (1)$$

и если $|\lambda - \lambda_0| < r$ область будет сходимостью ряда, тогда область для $(j = 1, \dots, n)$ будет функцией матричных аргументов

$$f(A) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p (A - \lambda_0 I)^p, \quad (2)$$

Здесь, $I[n \times n]$ - единичная матрица

Отсюда видно, что $f(A)$ функцию можно определить через функцию определения на спектре матрицы A .

Теперь рассмотрим свойства матричных аргументов функции $f(A)$ и приведем связность с функцией $f(\lambda)$ которой определена на спектре матрицы A

Пусть, многочлен матрицы $G(u_1, u_2, \dots, u_n)$,будет связан с функциями u_1, u_2, \dots, u_n и $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)$ – функций определенные на спектре матрицы A связанным с λ .

Свойство 1: Если выполняется условие $G(f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)) = 0$ на спектре матрицы A . Тогда

$$G(f_1(A), f_2(A), \dots, f_l(A)) = 0, \quad (3)$$

Доказательство: Даны нам $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)$ функции, которые определенные на спектре матрицы A .

$r_1(\lambda), r_2(\lambda), \dots, r_l(\lambda)$ соответствующие интерполяционные многочлены $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)$ функции.

Составим

$$r(\lambda) = \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_{k-1})(\lambda - \lambda_{k+1}) \dots (\lambda - \lambda_n)}{(\lambda_k - \lambda_1) \dots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \dots (\lambda_k - \lambda_n)} f(\lambda_k), \quad (4)$$

для интерполяционных многочленов будет $\forall \lambda_k, r_v(\lambda_k) = f_v(\lambda_k), v = 1, \dots, l$.

Следует, что $r_\nu(\Lambda_A) = f_\nu(\Lambda_A)$ и $r_\nu(A) = f_\nu(A)$, $\nu = 1, \dots, l$

Теперь рассмотрим многочлен $h(\lambda) = G(r_1(\lambda), r_2(\lambda), \dots, r_l(\lambda))$. Из условия $G(f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)) = 0$ для всех λ_k число $h(\lambda_k) = G(r_1(\lambda_k), r_2(\lambda_k), \dots, r_l(\lambda_k))$ равенство является справедливым, то есть, $h(\Lambda_A) = 0$. Используя раннее изложенное, приведем следующее:

$$G(f_1(A), f_2(A), \dots, f_l(A)) = G(r_1(A), r_2(A), \dots, r_l(A)) = h(A) = 0, \quad (5)$$

Значит, выполняется $G(f_1(A), f_2(A), \dots, f_l(A)) = 0$ равенство.

Пусть $f(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$, и $A = ||a_{ik}||_1^k$ неособенная матрица, тогда функция $f(\lambda)$ определена на спектре матрицы A , и поэтому в равенстве

$$\lambda * f(\lambda) = 1$$

Можно заменить λ на A :

$$A * h(A) = I, \quad (6)$$

То есть $h(A) = A^{-1}$

Обозначая через $r(\lambda)$ интерполяционный многочлен для $\frac{1}{\lambda}$, мы сможем обратную матрицу A^{-1} представить в виде многочлена от данной:

$$A^{-1} = r(A), \quad (7)$$

Рассмотрим рациональную функцию $\rho(\lambda) = \frac{g(\lambda)}{h(\lambda)}$, здесь $g(\lambda)$ и $h(\lambda)$ функции относительно к λ взаимно простым многочленам. Эти функции будут определены на спектре матрицы A только тогда, когда собственные значения матрицы A не будут корнями многочлена $h(\lambda)$, то есть $|h(\lambda)| \neq 0$

Исходя из выше изложенного отношения

$$\rho(\lambda) * h(\lambda) = g(\lambda)$$

если здесь заменить λ на A , то

$$\rho(A) * h(A) = g(A), \quad (8)$$

Следовательно, $\rho(A) = g(A) * [h(A)]^{-1}$

Свойство 2. Если функция $g(\lambda) \equiv h[f(\lambda)]$ будет определена на спектре матрицы A , тогда

$$g(A) \equiv h[f(A)]$$

То есть $g(A) \equiv h(B)$, здесь $B \equiv f(A)$

Доказательство. Чтобы доказать это свойство рассмотрим минимальную многочлен для матрицы A :

$$\psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}, \quad (9)$$

от определенности значения функции $g(\lambda)$ на спектре матрицы A

$$g(\lambda_k) = h(\mu_k), \quad g'(\lambda_k) = h'(\mu_k)f(\lambda_k), \dots$$

$$g^{(m_k-1)}(\lambda_k) = h^{(m_k-1)}(\mu_k)[f'(\lambda_k)]^{m_k-1} + \dots + h^{(\mu_k)f^{(m_k-1)}(\lambda_k)}, \quad (10)$$

Здесь $\mu_k = f(\lambda_k)$, $k = 1, \dots, s$

Если рассмотреть многочлен

$$\chi(\mu) = (\mu - \mu_1)^{m_1}(\mu - \mu_2)^{m_2} \dots (\mu - \mu_s)^{m_s}, \quad (11)$$

будет аннулирующим многочленом для матрицы B . Действительно, каждое число λ_k является корнем по крайней мере кратности m_k функции

$$q(\lambda) \equiv \chi[f(\lambda)] = \prod_{k=1}^s [f(\lambda) - f(\lambda_k)]^{m_k}, \quad (12)$$

Поэтому $q(A) = 0$ и согласно 1-свойству

$$q(A) \equiv \chi[f(\lambda)] = \chi(B) = 0, \quad (13)$$

Поэтому среди значений

$$h(\mu_1), h'(\mu_1), h^{(m_k-1)}(\mu_k), \quad (k = 1, \dots, s) \quad (14)$$

содержатся все значения функции $h(\mu)$ на спектре матрицы B . Исходя из значений (14), построим интерполяционный многочлен $r(\lambda)$ для функции $h(\lambda)$. Тогда, с одной стороны,

$$h(B) = r(B)$$

С другой стороны, как показывают формулы (10), функции $g(\lambda)$ и

$g_1(\lambda) = r[f(\lambda)]$ будут равны на спектре матрицы A . Поэтому, применяя к разности $g(\lambda) - r[f(\lambda)]$ предложение 1-свойстве, получим:

$$g(A) - r[f(A)] = 0$$

НО ТОГДА

$$g(A) = r[f(A)] = r(B) = h(B) = h[f(A)],$$

Что и требовалось доказать.

Применив найденные 1-е и 2-е свойства, приведем следующее свойство

Свойство 3. Пусть

$$g(\lambda) = G(f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda))$$

где функции $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_l(\lambda)$ определены на спектре матрицы A , а функция $G(u_1, u_2, \dots, u_l)$ есть результат последовательного применения к величинам u_1, u_2, \dots, u_l операций сложения, умножения, умножения на число и замены величины произвольной функцией нее

Тогда из равенства

$$g(\Lambda_A) = 0$$

Следует равенство $G(f_1(A), f_2(A), \dots, f_l(A)) = 0$

Приведем примеры, используя выше приведенное свойство и свойство интерполяционных многочленов.

Например: Допустим, $f(z) = \sqrt[4]{z}$ и $A = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 15 \end{bmatrix}$. Если мы найдем соответствующие собственные значения матрицы, от $|A - \lambda I| = 0$ мы имеем $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 16$. Тогда его интерполяционный многочлен имеет вид

$$r(\lambda) = f(\lambda_1) \frac{\lambda - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} + f(\lambda_2) \frac{\lambda - \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Если мы берём в точке $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 16$ значение функции $f(z)$, то получится $f(\lambda_1) = 1$ и $f(\lambda_2) = 2$.

$$r(\lambda) = \frac{\lambda - 16}{1 - 16} + 2 * \frac{\lambda - 1}{16 - 1} = \frac{1}{15}(\lambda + 14)$$

Отсюда следует, что

$$f(A) = r(A) = \frac{1}{15}(A + 14I)$$

$$f\left(\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 15 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 15 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{15}\left(\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 15 \end{bmatrix} + 14 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 16 & 7 \\ 2 & 29 \end{bmatrix}$$

Из полученных свойств мы можем легко проверить, что $[f(A)]^4 = A$

Список использованной литературы

1. П.Ланкастер. Теория матриц. "Наука " , М., 1973, 280 с
2. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. 5-е изд- М.:ФИЗМАТЛИТ,2004.-560 с
3. Г.Худайбергенов, Т.Т.Туйчиев. Матрица аргументли голоморф функциялар. Тошкент "Университет" 2008. 127 б